

MODELO DE FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES DE PENSAMIENTO CRÍTICO PARA LAS COMPETENCIAS INVESTIGATIVAS EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

Luis Oscar Serpa Noriega, Marco Antonio Velázquez Cabrera, Marylyn Donayre Anchante

Facultad de Derecho y Ciencia Política. Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” (UNICA). Ica, Perú.

luis.serpa@unica.edu.pe

Se requiere el desarrollo de estructuras de planificación para las competencias investigativas en los estudiantes universitarios donde se consideren las habilidades del pensamiento crítico. El objetivo del estudio fue, proponer un modelo de fortalecimiento de habilidades del pensamiento crítico para las competencias investigativas en estudiantes universitarios. A partir del nivel literal, inferencial y crítico del pensamiento crítico durante los procesos de recepción, procesamiento y aplicación de datos se construyó un modelo de fortalecimiento de habilidades con dos descriptores: I) estado actual del conocimiento adquirido y II) aplicación cognoscitiva del conocimiento adquirido. En el descriptor I, las habilidades fueron de percibir, observar, discriminar, identificar, recordar y secuenciar para la construcción de la información mientras que en el descriptor II se fortaleció las habilidades de inferir, contrastar, predecir y evaluar. Las habilidades se relacionaron con la elaboración del Proyecto de Tesis. Se analizó la presentación de propuestas de Proyectos desde 2017 hasta el 2020, el número que se registró fue: 2017 (3), 2018 (8), 2019(10), 2020 (15). Se concluyó que, el modelo de fortalecimiento de habilidades de pensamiento crítico para las competencias investigativas en estudiantes universitarios fue adecuado.

Palabras clave: aprendizaje – capacitación – habilidades

DOI: 10.5281/zenodo.5815235